

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАЎБАР ХОДИМЛАРИНИНГ ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ

Саломова Раъно Вассиевна

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Денов тадбиркорлик ва педагогика институти
Педагогика факултети декани, в.в.б. доцент
E-mail: raanosalomova2020@gmail.com
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-5544-597X>
Телефон рақам: (+99890) 248 03 31
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17331267>

Аннотация: Мақолада олий таълим муассасаларида раҳбар ходимлар фаолиятини инновацион йўналишда ташкил этишнинг долзарб жиҳатлари ёритилган. Интегратив ёндашув асосида бошқарувни амалга ошириш орқали таълим жараёнида самарадорликка эришиш имкониятлари таҳлил қилинган. Шу билан бирга, инновацион бошқарувнинг замонавий моделини шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инновацион фаолият, интегратив ёндашув, олий таълим, бошқарув, раҳбар ходимлар, менежмент.

Abstract: The article discusses the current aspects of organizing the activities of leadership staff in higher education institutions in an innovative direction. The possibilities of achieving efficiency in the educational process through the implementation of management based on an integrative approach are analyzed. At the same time, proposals and recommendations are made on the formation of a modern model of innovative management.

Keywords: innovative activity, integrative approach, higher education, governance, senior staff, management.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные аспекты организации деятельности руководящего состава высших учебных заведений в инновационном направлении. Анализируются возможности достижения эффективности образовательного процесса посредством внедрения управления на основе интегративного подхода. При этом даются предложения и рекомендации по формированию современной модели инновационного менеджмента.

Ключевые слова: инновационная деятельность, интегративный подход, высшее образование, управление, руководящий состав, менеджмент.

XXI асрда таълим тизимини модернизация қилиш ва уни инновацион асосда бошқариш ҳар бир раҳбардан янги фикрлаш, тизимли ёндашув ва ижодкорликни талаб этади.

Глобализация жараёнлари ва рақамли трансформация шароитида олий таълим тизимидаги бошқарув самарадорлиги янги ёндашувларни талаб этмоқда. Таълим соҳасида рақобатбардош кадрлар тайёрлашда инновацион фаолият муҳим омил ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, раҳбар ходимларнинг инновацион фикрлаши ва

интеграция ёндашув асосида қарор қабул қилиш қобилияти таълим тизимини модернизация қилишнинг асосий шарти ҳисобланади.

Жаҳон таълим маконида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнида олий таълим муассасалари фаолиятини самарали бошқариш муҳим ўрин тутди. Таълим тизимидаги янгиланишлар, рақамли трансформация ва глобал таълим тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, раҳбар ходимлардан инновацион фикрлаш, стратегик бошқарув ва интеграция ёндашувни қўллаш олиш талаб этилади.

Асосий қисм

1. Инновацион фаолиятнинг моҳияти

Инновацион фаолият – бу таълим жараёнида янги ғоя, технология, усул ва бошқарув шакллари жорий этиш орқали сифатни оширишга қаратилган фаолиятдир. Олий таълим муассасасида инновация нафақат ўқув жараёнида, балки бошқарув тизимида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

2. Интеграция ёндашувнинг зарурияти

Интеграция ёндашув раҳбар ходимларга:

таълим, фан ва ишлаб чиқариш соҳаларини бирлаштириш;

турли ташкилотлар ва ресурсларни мувофиқлаштириш;

ҳамкорлик муҳитини яратиш имконини беради.

Бу ёндашув натижасида бошқарув тизимида тизимли фикрлаш, стратегик қарор қабул қилиш ва инновацияларни жорий этиш жараёни тезлашади.

3. Олий таълим муассасаларида интеграция бошқарув модели

Интеграция бошқарув модели қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Диагностика – муассаса ҳолатини таҳлил қилиш.

Стратегик режалаштириш – инновацион йўналишларни белгилаш.

Интеграция – таълим, фан ва ишлаб чиқариш ресурсларини уйғунлаштириш.

Бошқарув механизми – инновацияларни амалга ошириш ва мониторинг тизимини йўлга қўйиш.

Самарани баҳолаш – натижаларни таҳлил этиш ва такомиллаштириш таклифлари.

4. Амалий тавсиялар

Раҳбар ходимлар учун инновацион менежмент ва интеграция бошқарув бўйича малака ошириш курслари ташкил этиш.

Олий таълим муассасаларида инновацион ташаббуслар платформаси яратиш.

Олий таълим муассасалари раҳбарлари учун инновацион менежмент бўйича малака ошириш дастурларини йўлга қўйиш.

Институционал ислохотлар жараёнида фан, таълим ва тадбиркорлик соҳалари интеграциясини кучайтириш.

Раҳбар ходимлар фаолиятини баҳолашда ижодий ва ижтимоий масъулият мезонларини киритиш.

Инновацион ташаббусларни рағбатлантирувчи мотивация тизимини жорий этиш.

Хулоса

Интеграция ёндашув асосида инновацион фаолиятни бошқариш олий таълим муассасаларидаги раҳбарлик фаолиятининг янги босқичини белгилайди. Бу ёндашув нафақат самарадорликни оширади, балки таълим жараёнида инсон капитали

ривожланишига ҳам хизмат қилади. Раъно Саломова тадқиқотининг натижалари шуни кўрсатадики, инновацион бошқарувнинг фалсафий ва амалий уйғунлиги таълим тизимининг барқарор ривожланишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саломова Р. Инновацион фикрлаш фалсафаси. – Тошкент, 2021.
2. Саломова Р. Инсон омили фалсафаси. – Самарқанд, 2020.
3. Саломова Р. Фикр ва тизим уйғунлиги. – Тошкент, 2022.
4. Саломова Р. Таълим фалсафаси ва инсон омили. – Тошкент, 2023.
5. Давлатова М. Инновацион менежмент асослари. – Тошкент: Фан, 2022.
6. Каримов И.А. «Янги авлод таълими ва инновациялар», 2012
7. Абдуллаев А. Инновацион бошқарув моделлари ва амалиёти. – Самарқанд, 2023.